

CASA DE FLÁVIO DE CARVALHO: crescimento urbano e resignificação

MIURA, PRISCILA MIYUKI (1);

1. Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH)/ Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) do Governo do Estado de São Paulo. Grupo de Conservação e Restauração de Bens Tombados. Rua Catulo da Paixão Cearense, 190 – Ap. 164 – São Paulo. pmmiura@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo busca analisar a questão da gestão da preservação do patrimônio cultural através das ações institucionais de políticas públicas sob o ponto de vista do Grupo Técnico de apoio ao Órgão Estadual do Governo do Estado de São Paulo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico Artístico e Turístico - CONDEPHAAT.

Para tanto, partiu-se da análise do processo de solicitação de aprovação de loteamento da gleba remanescente da antiga Fazenda Capuava, no município de Valinhos-SP, onde se encontra a mais icônica edificação projetada pelo arquiteto modernista Flávio de Carvalho.

O histórico do processo e, por sua vez, a sucessão de eventos ocorridos ao longo de quase 3 (três) anos demonstram a complexidade da condução do caso que envolve questões jurídico-hereditárias, questões imobiliárias e a falta de sensibilidade dos agentes envolvidos para manter sua salvaguarda. O acompanhamento técnico do órgão de preservação estadual buscou garantir uma melhor condição urbana para o bem tombado, trazendo-lhe possíveis resignificações.

Palavras-chave: Patrimônio cultural; Flávio de Carvalho; Arquitetura moderna.

Introdução

O crescimento urbano em direção a áreas rurais tombadas no interior do estado de São Paulo tem sido um desafio nos últimos anos no âmbito da atuação da Unidade Técnica de Preservação do Patrimônio Histórico, ligada ao órgão do Governo do Estado de São Paulo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico Artístico e Turístico – CONDEPHAAT.

Neste artigo apresentaremos a proposta de loteamento da gleba remanescente da Fazenda Capuava, no município de Valinhos-SP, onde se encontra a mais icônica edificação projetada pelo arquiteto modernista Flávio de Carvalho. O processo levou aproximadamente 3 (anos) para ter sua apreciação concluída.

O histórico do processo e, por sua vez, a sucessão de eventos ocorridos ao longo dos quase 3 (três) anos demonstram a complexidade da condução do caso que envolve questões jurídico-hereditárias, questões imobiliárias e a falta de sensibilidade dos agentes envolvidos para manter sua salvaguarda. O esforço feito no âmbito do Grupo Técnico visava conciliar os interesses econômicos envolvidos com a recuperação da fruição do bem tombado, até então prejudicada.

Neste texto pretende-se, em um primeiro momento, apresentar o edifício e a gleba rural na qual seu projeto foi constituído, além da proteção incidente. A partir daí, a intenção é apresentar o processo de elaboração do projeto de loteamento contextualizando-o com o crescimento urbano da área. Por fim, o objetivo é refletir sobre essa demanda, a partir desse caso específico, configurando-se como tema presente no campo da preservação do patrimônio.

A Casa de Flávio de Carvalho

Nascido em 1889, Flávio de Carvalho iniciou seus estudos na Escola Americana de São Paulo, tendo concluído o curso de engenheiro civil na Inglaterra (ROSSETTI, 2007, p. 23). De volta ao Brasil, em 1922,

[...] será incorporado à corrente modernista da Antropofagia, deflagrada por Oswald de Andrade (1890-1954) e Raul Bopp (1898-1984), e, nessa condição, representa o movimento no IV Congresso Pan Americano de Arquitetos apresentando sua utopia urbana “A Cidade do Homem Nu”, ou seja, despido dos tabus cristãos, na qual a estrutura urbana é organizada em círculos concêntricos tendo como única autoridade constituída o centro de pesquisas (LEITE, 2014).

Trabalhou até o final da década de 1920 nos principais escritórios – dentre estes o Escritório Ramos de Azevedo – e construtoras da Capital Paulista, principalmente como calculista estrutural, abrindo seu escritório próprio em 1926 (ROSSETTI, 2007, p. 25). O conjunto de dezessete residências na esquina da

Alameda Lorena com Ministro Rocha Azevedo em São Paulo juntamente com a casa da Fazenda da Capuava seriam “seus únicos projetos construídos e representam a redução da escala, depois da primeira série de edifícios monumentais apresentados como intervenções urbanas” apenas em fase projetual (LEITE, 2014).

A Casa da Fazenda foi, em 1938, construída por Flávio de Carvalho para residência da família no município de Valinhos. O meio rural no qual se encontrava foi decisivo para determinação do partido.

Conforme nos apresenta Rossetti,

Este projeto, muito diferente do projeto executado, no mesmo período, para as casas da Alameda Lorena, não estabelece a relação casa e cidade, uma das principais discussões sobre o “habitat moderno”¹. Ao contrário, algumas questões sobre casa de fazenda tradicional tiveram que ser retomadas como programa, abordando usos como: escritório, biblioteca, salão de festas, etc.

Desta forma, a casa no meio rural, faz com que ele retome o uso de trabalho e de vida social, abandonados na elaboração das casas na cidade, inserida num contexto urbano e seus equipamentos de uso coletivo e de trabalho (ROSSETTI, 2007, p. 300).

Pois, a “Casa da Capuava estava fora da cidade, ela, então, abrigava usos que deveriam estar na cidade como o social e o intelectual” (ROSSETTI, 2007, p. 305).

Embora a casa tenha recebido o reconhecimento através do tombamento apenas como “testemunha [d]a irreverência do arquiteto na adoção de solução para os espaços” (CONSELHO, 1998, p. 256), o projeto teria seu caráter paradigmático calcado na ousadia estrutural, na boa articulação entre os volumes e no harmônico emprego de materiais modernos e primitivos.

A leveza da estrutura foi obtida através do engaste de uma pérgula de vigas de concreto pesadas, com um balanço generoso, em estrutura já existente de vão também generoso (ROSSETTI, 2007, p. 302).

A análise da planta nos aponta para a desconstrução dos volumes: o primeiro, com desenho emblemático de fachada em forma trapezoidal abriga a “grande sala, de 16,50 metros x 7,50 metros, sem divisões [e] centraliza a construção” (CONSELHO, 1998, p. 156), ladeado pelas varandas encimadas das pérgulas acima citadas; os dois volumes posteriores, recebem os usos mais residenciais como dormitórios, sala de estar, banheiros e cozinha, “numa escala mais proporcional ao homem, e menos monumental do que o salão

¹ Para entender melhor a visão de Flávio de Carvalho em relação ao conceito de “Habitat Moderno” bem como os demais projetos de sua autoria, verificar a dissertação de mestrado de Carolina P. Rossetti sobre a obra do arquiteto (ROSSETTI, 2007).

principal do volume anterior” (ROSSETTI, 2007, p. 302) e finalizando os últimos volumes, há a biblioteca pessoal de Flávio e a denominada Sala Ancestral².

Figura 1. Planta da casa conforme situação de 1942.

Fonte: ROSSETTI, 2007, p. 303.

O uso do revestimento em alumínio nas áreas molhadas de banheiros e cozinha e a iluminação indireta obtida através do uso de sancas, características legitimamente modernas, convivem em plena harmonia com características mais tradicionais representadas pelo uso da madeira, pela presença de lareiras para aquecer os ambientes ou pela existência de bancos e mesa de pedra na varanda (ROSSETTI, 2007, p. 308), evidenciando que “mesmo fora do contexto urbano, Flávio de Carvalho não se distancia das questões do ‘habitat moderno’” (ROSSETTI, 2007, p. 315).

A elevação principal trapezoidal possui uma grande porta central de 8,0 metros de altura, que marca o acesso principal, voltado para a piscina (CONSELHO, 1998, p. 256). Esta disposta simetricamente à edificação, de maneira a espelhá-la, compõe uma imagem bucólica característica da vida no campo que o arquiteto

vislumbrou sua maneira ideal de viver, onde natureza e ‘civilização’ dialogam e o campo natural visa compor o cenário artístico do qual é composta a edificação, numa mistura de templo egípcio e arquitetura pré-colombiana, dialogando com a proposta moderna ou

² Aqui, Flávio de Carvalho guardava memórias e pertences da família, além de objetos pessoais de sua própria história (ROSSETTI, 2007, p. 303).

mesmo futurista, caracterizada principalmente por suas ‘asas’ laterais, em concreto armado (STEVOLLO, 2016, p. 16).

Figura 2. Desenho da fachada do volume principal e a composição com a piscina.
Fonte: ROSSETTI, 2007, p. 308.

A irreverência antes citada é evidente no projeto reconhecido como “síntese do pensamento arquitetônico” do arquiteto, onde se observa que a decoração ganha grande importância no processo projetual (MIGLIANI, 2019).

Figura 3. Fachada principal da Casa com a piscina.
Fonte: Centro de Documentação Condephaat, Foto Clóvis Lerner, Agosto/ 1979.

A Casa Sede da Fazenda Capuava foi tombada pelo CONDEPHAAT nove anos após a morte de Flávio, segundo a Resolução 42, de 12 de maio de 1982. Seguiram-se a esse momento, alguns anos de imbrólios administrativos que colaboraram para a deterioração do imóvel.

A Prefeitura Municipal reivindicava recursos do Governo do Estado, por meio do CONDEPHAAT, para elaboração de projeto de restauro. Contudo, a captação da verba não teve continuidade e o restauro não foi executado (STEVOLLO, 2016, p. 22).

A família, com a morte de Flávio, não soube como gerir a herança, alegando não possuir recursos para obras de tamanho vulto. Ancorados na justificativa de que, “desde que a casa foi tombada, a família não pode fazer nada lá” (BARTOLOMEI; SCINOCCA, 1999), assistiram passivos ao processo de degradação.

O imóvel permaneceu fechado, com exceção de uma tentativa da Prefeitura de Valinhos, na gestão do Secretário Antônio Stopiglia, que buscou, através de um contrato de empréstimo, possibilitar “que o espaço fosse aberto para visitaço com agendamento prvio junto  Secretaria de Cultura” (STEVOLLO, 2016, p. 23).

Stevolo afirma que “ao que parece, algumas visitaes chegaram a ocorrer no perodo, mas matria publicada no jornal Correio de Valinhos no dia 23 de maro de 2000, afirmava que fora feita apenas uma limpeza na piscina e ao redor da casa, o resto continuou da mesma forma ou pior” (STEVOLLO, 2016, p. 23).

O crescimento urbano de Valinhos e o loteamento da Fazenda Capuava

Miglioranza e Cunha atribuem  implantao de chcaras de lazer da cidade de Valinhos, a urbanizao crescente nas dcadas de 1950, 1960 e 1970. As reas, antes rurais, foram substituídas por “loteamentos residenciais com a instalao de chcaras de recreio e tambm a expanso de bairros habitacionais de mdia e baixa renda” (SOUZA, 2009, p. 107).

Segundo Souza,

Dentro da rea da Fazenda Capuava, apenas o Jardim So Marcos, era criado na dcada de 1980. No entorno da fazenda, vrios bairros surgiram: entre 1961 e 1970, surgiu o Jardim So Luiz, ente 1971 e 1980, surgiram os bairros Jardim Jurema, Alto da Colina, Jardim Novo Horizonte e CECAP; entre 1981 e 1990, surgiram os bairros Lenheiro, Jardim So Francisco, Jardim Itapu, Jardim das Vitrias Rgias e Alto da Boa Vista (SOUZA, 2009, p. 110).

Contudo, na dcada de 1990, a cidade se transformara em uma

(...) ocupao mais densa, em que fazendas com atividades com terras agricultveis foram substituídas por condomnios fechados, a fim de atenderem  demanda de imigrantes (a maioria paulistanos) abastados que chegaram  regio. (MIGLIORANZA; CUNHA, apud STEVOLO, 2016, p. 25).

E j em 2009,

a Fazenda Capuava, quase inteiramente urbanizada, possui em seu territrio: a sede modernista tombada; a A.C.E.S.A Capuava (escola particular para deficientes); a sede

antiga (casarão simples, de estilo colonial); o bairro denominado “Conjunto Habitacional de Interesse Social Valinhos B - Jardim São Marcos”, de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), contendo vários equipamentos urbanos, entre eles, escolas igrejas, comércio etc.; o condomínio fechado, denominado Terras do Caribe; o condomínio fechado, denominado Terras do Oriente, ambos, pertencentes ao bairro Jardim Alto da Colina; o extinto shopping Caribe Center; a escola particular de educação infantil e ensino fundamental, denominada Nova Escola, pertencente ao bairro Samambaia; uma extensão de terra situada na parte de trás da sede modernista, sendo parte dela formada por uma pequena mata remanescente (SOUZA, 2009, p. 110-111).

Figura 4. Sobreposição da planta da Fazenda Capuava e a situação da gleba em 2008.

Fonte: SOUZA, 2009, p. 111.

A sede da Associação Cultural Educacional Social e Assistencial - A.C.E.S.A. - foi construída no início da década de 2000, em terreno de cota inferior ao platô onde se encontram a Casa e a piscina. Entidade sem fins lucrativos, que trabalha com pessoas com deficiência, em 2012, utilizava os espaços externos remanescentes da Fazenda Capuava para equoterapia e os espaços internos da Casa para aulas de pintura.

Dada a apresentada falta de recursos dos herdeiros, em 2015, o Grupo Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – UPPH – recebeu representantes dos proprietários para a discussão de um projeto de loteamento a ser implantado no restante da gleba da Fazenda Capuava.

O local onde se insere a Casa situa-se a norte do centro de Valinhos, em região, como já mencionado, ocupada por loteamentos planejados e implantados. Situado atualmente em perímetro urbano, a antiga Fazenda Capuava tende a ser inserida nessa lógica, cabendo ao projeto de transformação buscar, além de

preservar, dar valor, visibilidade e importância aos valores reconhecidos pelo tombamento (SÃO PAULO, 2015).

De difícil manutenção, dada a ousadia estrutural aqui já apresentada, a Casa ficou por muitos anos sem receber obras de manutenção e/ou conservação. As precárias condições de suas estruturas a impediam de ser ocupada como residência conforme seu uso original.

Neste sentido, a viabilização do empreendimento proposto possibilitaria a obtenção de recursos financeiros para executar os necessários serviços de restauro.

Atendendo à solicitação do interessado foram realizadas duas reuniões prévias ao primeiro protocolo. Na primeira proposta apresentada, a Casa estava isolada num pequeno lote que a cercava e poderia ser acessada por uma viela entre muros; todo o seu perímetro era fechado pelos muros de fundo dos terrenos do loteamento (figura 1, à esquerda). Os novos lotes davam fundos para a casa e esta ficava isolada e segregada do restante das áreas públicas, resultando em grave comprometimento da fruição do bem tombado (SÃO PAULO, 2015).

Figura 4. Comparativo de croquis aproximado das ideias da primeira proposta, à esquerda, e da segunda, à direita, apresentadas nas reuniões preliminares.

Fonte: SÃO PAULO, 2015, p. 104.

Na segunda reunião, a proposta inicial foi revisada (figura 1, à direita). Houve um avanço com quase três faces do lote da Casa se abrindo para vias públicas, mas ainda restava uma face completa e metade de outra com fundos de lotes fazendo divisa com a Casa (SÃO PAULO, 2015). Nesse caso, para tentar minimizar o impacto, foi proposto que as regras contratuais visassem impedir elementos que prejudicassem a ambientação do bem, como edículas, muros altos fechados e a excessiva altura das edificações.

O material deveria ser protocolado para gerar a análise processual corrente, averiguar o real impacto e as ferramentas de amortecimento propostas em reunião e ser encaminhado ao Conselho para deliberação.

A documentação inicial protocolada foi considerada insuficiente, pois não permitia aferir se a nova versão da proposta dava conta de equilibrar o impacto da intervenção. No material, os desenhos de perfil de terreno não esboçavam de maneira satisfatória o impacto visual que a implantação de um empreendimento deste porte traria à percepção e leitura do bem tombado, uma vez que a representação trazia poucos elementos reais como alguns conjuntos de casas esparsas acompanhados de muros e vegetação.

O desenho em planta, também básico, apresentado em escala 1:1000, não permitia entender o significado das linhas – em cores distintas e sem legenda apropriada. Neste sentido, não foi possível compreender se eram desenhos de calçadas, muros, grades ou apenas limites dos lotes. Ainda, havia elementos geométricos que pareciam corresponder a guaritas de acesso, configurando-se, neste caso, em projeto de condomínio fechado (SÃO PAULO, 2015).

Diante desse cenário, os interessados requereram mais uma reunião com a equipe da UPPH e com a Presidência do CONDEPHAAT para que fossem passadas orientações a respeito do projeto e de sua representação. Foram realizadas, ao todo, três reuniões.

Na ocasião, o entendimento sobre o limite físico do tombamento da Casa de Flávio de Carvalho era de que este compreendia toda a gleba restante da antiga Fazenda.

Na Resolução de Tombamento não foi publicado um mapa ou desenho que permitia compreender qual seu limite, havia apenas a indicação do objeto no artigo 1º "fica tombada a casa sede da Fazenda Capuava em Valinhos, conhecida como casa de Flávio de Carvalho, obra do insigne arquiteto, como bem de valor histórico-cultural" (SÃO PAULO, 1982).

No processo de tombamento consta, nos estudos iniciais, em que pese observação no parecer técnico de encaminhamento que os seus jardins eram dignos de cuidado, planta de levantamento somente da Casa. Fotografias da instrução mostram os espaços interiores, o entorno imediato e a paisagem circundante, na direção da piscina.

O imóvel atual, conforme a escritura, no entanto, corresponde a todo o terreno onde está inserida a Casa de Flávio de Carvalho, que se refere não somente a seu entorno imediato, mas também à porção leste, que não guarda relação direta com ela, dada a grande massa arbórea e as suas dimensões e disposição, verificar figura 5.

Considerando estas três informações, que não definem precisamente o perímetro do tombamento, o Grupo Técnico entendeu que os limites de proteção deveriam partir de uma leitura do território, levando em conta as características da Casa e de seus equipamentos (jardins, piscina, caminhos e escadarias), da topografia, da massa vegetal existente, da paisagem circundante, da existência da infra-estrutura ou quaisquer outros elementos que se façam presentes e pertinentes de leitura. A definição poderia ainda ter como premissa uma entrada projetual, buscando a compreensão desta ferramenta como instrumento modificador da paisagem (SÃO PAULO, 2015).

Figura 5. Perímetro aproximado do imóvel, em destaque em amarelo, conforme escritura e desenho encaminhado. Nota-se também a configuração do desenho do entorno com a presença de outros loteamentos. Em destaque na cor branca, o platô onde estão a Casa e a piscina e, em nível inferior, a sede da A.C.E.S.A.

Fonte: SÃO PAULO, 2015.

Definidos os limites de compreensão do bem, que certamente seriam necessários para estabelecer aquela área de proteção, a partir de onde seria iniciado o loteamento, as características da ocupação deveriam buscar deixar a Casa com valor substantivo, restando o seu entorno como adjetivo, que lhe qualifica. Entendeu-se necessário propor um desenho que definisse acessos, fluxos e circulações que garantissem a fruição total e generosa da Casa, considerando as linhas e eixos definidores do território (SÃO PAULO, 2015). Havia que se considerar, também, se os limites deveriam ser marcados com a construção de muros, cercas, gradis...

Após a realização das reuniões, o desenho do loteamento, liberando a área conformada pela Casa, a piscina e a sede da A.C.E.S.A. é apresentado de maneira mais favorável à fruição do bem tombado. Neste

momento também foi esclarecida a condição do empreendimento como loteamento urbano e não como condomínio fechado.

Figura 6. Versão do projeto do loteamento em outubro de 2015.

Fonte: SÃO PAULO, 2015.

Figura 7. Versão do projeto do loteamento em março de 2016.

Fonte: SÃO PAULO, 2015.

Figura 8. Versão do projeto do loteamento em 2017, aprovado³ pelo CONDEPHAAT.

Fonte: SÃO PAULO, 2015.

³ O projeto de loteamento para o remanescente da gleba da antiga Fazenda Capuava foi aprovado pelo CONDEPHAAT em Sessão Ordinária de 16 de abril de 2018, Ata n. 1917.

Como se observa nas figuras acima, pretendeu-se, por um período, manter uma das faces do lote onde se insere a Casa voltada para os fundos de alguns lotes. A hachura em cor vinho observada na figura 7 correspondia a restrições específicas para as futuras construções nestes lotes que visavam melhorar sua relação com o bem tombado: 1) Muro com altura máxima de 2 (dois) metros na divisa com o lote do bem tombado; 2) Determinação de faixa não edificante de 3 (três) metros de largura no fundo dos lotes com divisa do lote do bem tombado e 3) A calçada circundante do lote em que está inserido o bem tombado seria de 2,5 (dois e meio) metros de largura com arborização urbana e receberia um gradil (em todo o lote) de 2 (dois) metros de altura.

Na versão aprovada, figura 8, o lote em que a Casa está inserida é circundado por vias e apresenta área contígua destinada a fins institucionais. Nesta proposta, ainda, todos os lotes possuem as frentes voltadas para a Casa. Também, ao que parece, considerando as imagens de simulações feitas pelo projetista, as alturas das edificações tiram partido da topografia, aproveitando a paisagem circundante e as visadas (SÃO PAULO, 2015).

Entendendo toda a gleba como tombada, outra questão essencial correspondia à preservação efetiva da Casa.

O estabelecimento de contrapartidas que beneficiam a concreta preservação do bem cultural tombado é recurso já utilizado em outros casos, como podemos mencionar o empreendimento do antigo Hospital Humberto I⁴ que dará espaço a um centro comercial, empresarial e hoteleiro.

Neste sentido, visando garantir que a execução destas ações ocorreria concomitantemente ao processo de capitalização dos recursos obtidos com a venda dos lotes, entendia-se fundamental a apresentação de cronograma físico de execução das obras de Restauro juntamente com Projeto Executivo a ser apreciado pelo Colegiado.

A família, na ocasião, a despeito de seu posicionamento quanto ao ônus que lhe cabia com o tombamento de seu patrimônio, demonstrava interesse em continuar sendo proprietária da Casa. Contudo, propunha-se um serviço de restauro conservativo sem definição específica de uso.

Contrariando, porém, o entendimento do Grupo Técnico da UPPH, tanto o Conselheiro Relator designado para apreciar o caso quanto o Colegiado em plenário entenderam que o tombamento incidia pontualmente

⁴ Para melhor entendimento do processo de aprovação do empreendimento “Boulevard Matarazzo”, que prevê a construção de torre mista (comercial, residencial e hoteleira) no terreno do antigo Hospital Humberto I e o decorrente processo de restauração dos volumes tombados, verificar Processo CONDEPHAAT n. 65.899/2012 (SÃO PAULO, 2012).

sobre a área do platô que continha a Casa e a piscina, considerando o raio de 300 metros a partir de seus vértices e ao seu redor para análise do território (SÃO PAULO, 1979).

Como o terreno foi considerado apenas área envoltória, parte do loteamento sequer foi apreciado pelo Colegiado e os critérios para a análise do desenho inserido na circunferência de raio de 300 metros no entorno da Casa se pautaram apenas no critério de análise da interferência na visibilidade que a construção dos novos volumes causariam ao bem tombado em questão.

Ademais, o projeto de restauro da Casa foi analisado individualmente. Aprovado⁵ pelo CONDEPHAAT em seu caráter conservativo, não previa data para início da execução das obras.

Considerações Finais

O acompanhamento e a conseqüente interlocução do Grupo Técnico de apoio ao CONDEPHAAT no processo de elaboração de um projeto de loteamento para o remanescente da gleba original da antiga Fazenda Capuava trouxe como principal conquista a significativa melhora na qualidade projetual sob a perspectiva da preservação da fruição do bem tombado.

A conclusão do processo não levou em consideração todos os critérios urbanos levantados no âmbito técnico, tendo sido aplicado apenas o critério ultrapassado⁶ de controle da visibilidade do bem em seu caráter monumental. Ainda, com a decisão do Colegiado por desvincular a viabilidade do empreendimento de um projeto concreto de restauro para a Casa, com definição de uso, restou prejudicada a oportunidade de reinserir o objeto que se quer preservar em contexto urbano diverso e resignificá-lo conferindo-lhe o caráter público que há anos não possuía.

Se, para Flávio de Carvalho,

[...] sua casa é fruto de uma poética de pura imaginação, um espaço aberto de preservação e fomentação de áreas verdes; do diálogo clássico da arquitetura moderna, entre áreas internas e externas; lugar de festas, encontros, discussões, produção artística e liberdade intelectual e moral (STEVOLO, 2016, p. 31).

Então, a proposta de um restauro conservativo, sempre benéfico para a manutenção da integridade física do imóvel, quando indefinido seu uso definitivo, anuncia tantos outros anos de um bem tombado, e como

⁵ O projeto de restauro da Casa de Flávio de Carvalho foi aprovado em Sessão Ordinária de 11 de fevereiro de 2019, Ata n. 1950 (SÃO PAULO, 2015).

⁶ Aqui, refiro-me a ampliação de noção do patrimônio cultural, amplamente discutida por teóricos durante o século XX.

tal, de interesse público, agora talvez restaurado, em que este permanecerá fechado: sem festas, sem encontros, longe da plena fruição pela sociedade.

Seguidos estes, por outros tantos anos em que a família, embora tenha sido beneficiada com a comercialização da gleba, continuará responsabilizando o poder público pelo ônus do tombamento.

Referências Bibliográficas

BARTOLOMEI, M.; SCINOCCA, A. P. **Casa de Flávio de Carvalho cai aos pedaços**. Folha de São Paulo, Ilustrada, São Paulo, 1999.

CONSELHO de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. **Patrimônio cultural paulista: CONDEPHAAT, bens tombados 1968-1998**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1998.

LEITE, R. M. **Flávio Carvalho, arquiteto e antropófago**. Outras Palavras, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://outraspalavras.net/poeticas/flavio-carvalho-arquiteto-antropofago-e-provocador/>. Último acesso em 25 de maio de 2021.

MIGLIANI, A. **Do ladrilho hidráulico ao alumínio: a irreverência de Flávio de Carvalho no Brasil moderno**. ArchDaily Brasil, 2019. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/913591/do-ladrilho-hidraulico-ao-aluminio-a-irreverencia-de-flavio-de-carvalho-no-brasil-moderno>. Último acesso em 25 de maio de 2021.

ROSSETTI, C. P. **Flávio de Carvalho: questões de arquitetura e urbanismo**. 2007. 308 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual 13.426, de 16 de março de 1979. **Disciplina o processo de tombamento do CONDEPHAAT**. São Paulo, 1979.

_____. Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. Processo n. 00286/1973. **Estudo de tombamento da Casa de Flávio de Carvalho, em Valinhos**. São Paulo, 1973.

_____. Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. Processo n. 65899/2012. **Pedido de aprovação de projeto de restauro e ampliação do antigo Hospital Humberto I**. São Paulo, 2012.

_____. Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. Processo n. 75279/2015. **Pedido de aprovação de projeto de loteamento na Fazenda Capuava**. São Paulo, 2015.

_____. Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. Processo n. 75384/2015. **Pedido de aprovação de projeto de restauro da Casa do Flávio de Carvalho.** São Paulo, 2015.

_____. Secretaria de Estado da Cultura. Resolução 42 de 12 de maio de 1982. **Dispõe sobre o tombamento da Casa de Flávio de Carvalho, Sede da Fazenda Capuava, em Valinhos.** São Paulo, 1982.

SOUZA, R. H. P. **A Fazenda Capuava em Valinhos: estudo de caso de evolução urbana.** 2009. 159 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2009.

STEVOLLO, P. L. **A casa modernista de Flávio de Carvalho: arte, política e um território em disputa?** Revista CPC, São Paulo, v. 22, p. 10-36, 2016.